

TA'LIM JARAYONIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYASI

Maxsuma Aralova Abdurahmonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Uzluksiz ta'lim
muassasalariga metodik yordam ko'rsatish bo'limi uslubchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, har bir o'quvchi bilan alohida ishlash maqsadida individual dasturlar ishlab chiqish, o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasini dars jarayonida qo'llash mexanizmlari va ta'lim berishda o'quvchi "portreti"dan foydalanish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, texnologiya, metod, ta'lim, pedagogika, axborot, subyekt, mazmun, metodika, resurs, bilim, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование инновационных технологий в организации учебного процесса, разработка индивидуальных программ с целью работы с каждым студентом индивидуально, обучение студентов самостоятельной работе, а также механизмы использования персонализированных образовательных технологий в уроках и реализации и использования «портрета» ученика в обучении.

Ключевые слова: человек, технология, метод, образование, педагогика, информация, предмет, содержание, методология, ресурс, знание, инновация.

Abstract: In this article, the use of innovative technologies in the organization of the educational process, the development of individual programs for the purpose of working with each student individually, teaching students to work independently, and the use of personalized educational technology in the course of the lesson mechanisms and information about the use of the "portrait" of the student in teaching.

Key words: person, technology, method, education, pedagogy, information, subject, content, methodology, resource, knowledge, innovation.

Ma'lumki, har bir soha vaqt o'tgani sari unga bo'lgan talab hamda undan foydalanuvchilar soni oshishi hisobiga rivojlanib, taraqqiy topib boradi. Bugungi kunda ta'lim sohasi ham o'tgan asrga nisbatan sezilarli darajada rivojlandi, axborot texnologiyalari va ularni qo'llashga doir yangi metodikalar bilan boyitildi. Ta'limning globallashuvi, innovatsion texnologiyalarning joriy etilayotganligi, ayni

paytda keng ko'lamli axborotlar oqimi ta'lim mazmunini muntazam yangilab, takomillashtirib borishni taqozo etadi.

Zamonaviy o'qituvchi tayyor elektron resurslar yordamida dars o'tish bilan chegaralanmasdan balki, ta'limiy resurslarni yaratish hamda uni amalda qo'llovchi o'qitishning zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish fan va uning tarkibiga kiruvchi bilimlar mazmunini o'quvchilarga yetkazish malakasiga ega shaxs sifatida faoliyat olib borishi lozim.

Ta'lim tizimini modernizatsiyalashda ta'limning barcha bo'g'inlarida tobora faol qo'llanilayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalarning turli yo'nalishi o'quvchilarning ma'naviy kuchi, qobiliyatlarini ochish uchun maqbul sharoit yaratib bermoqda.

Ta'lim-tarbiya jarayonining doimiy ravishda optimallashtirib borishi dars berish jarayonida qo'llanilayotgan yangi va takomillashtirib borayotgan innovatsion texnologiyalarning turli yo'nalish va maqsadlarda qo'llanilayotganligiga bog'liq.

Hozirgi kunda ishlab chiqarish texnologiyalari tezlik bilan rivojlanayotgan bir davrda ta'lim sohasi ham boshqa ishlab chiqarish muassasalari kabi ilmiy, asoslangan yangi pedagogik texnologiyalar, informatsion ma'lumotlarni qo'llagan holda malakali mutaxassislar faoliyat yuritadigan raqobatbardosh, ilmiy, bilimli kishilarni Vatan ravnaqi uchun tayyorlab beradigan soha sifatida rivojlanib bormoqda.

Innovatsion texnologiyalarni har tomonlama puxta o'ylangan pedagogik loyihalashtirish, ta'lim jarayonini tashkil qilish va albatta o'quvchi hamda pedagog uchun erkin, qulay shart-sharoit yaratish orqali hamjihatlikda ishlab chiqilgan model desak bo'ladi.

Ta'lim jarayonida shaxsga murojaat qilmaslikning iloji yo'q. Shaxs bu jarayonda qanday vazifani bajarishi kerak – maqsad vazifasini yoki unga erishish uchun vosita vazifasini?

Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi bola shaxsini butun bir ta'lim tizimining markaziga qo'yadi va unga tabiatan berilgan o'z qobiliyatini ro'yobga chiqarishi uchun har tomonlama qulay, xavfsiz, erkin shart-sharoit yaratadi. O'quvchi shaxsi bu texnologiyada nafaqat subyekt bo'lib, u ta'lim tizimidagi asosiy bo'lmagan maqsadlarga erishish vositasi emas, balki uning asosiy maqsadi hisoblanadi. Innovatsion texnologiyaning yana bir muhim tarafi ta'lim jarayonidagi bolaning o'rni va unga kattalarning munosabatidir. Innovatsion texnologiyani loyihalashtirishda o'quvchi shaxsining individual hamda yosh xususiyatlari, uning tayyorgarlik darajasi hisobga olinishi muhim ahamiyat kasb etadi.¹

Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi insoniylik falsafasi, psixologiyasi va pedagogikasining uyg'unligini namoyish etadi. Pedagogning diqqat markazida o'zining maksimal imkoniyatlarini ishga solib bilim olishga intilayotgan, yangi tajriba-sinovlarni qabul qila oladigan va hayotning har xil holatlarida mustaqil, ongli va mas'uliyat bilan qaror qabul qilishga qodir bo'lgan butun bir noyob bolaning shaxsi turmog'i lozim. O'quvchiga ijtimoiy normalar asosida bilim beruvchi an'anaviy pedagogik texnologiyalardan farqli o'laroq, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasida yuqorida qayd qilingan yo'nalish (sifat)larni shaxs tomonidan zabt etilishi tarbiyaning asosiy maqsadi qilib qo'yiladi.

O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi usullar (muammoli-izlanish, tadqiqot, dialog, evristik suhbat, munozara, guruhlarda ishlash)dan foydalanib, shunday shart-sharoitlarni tarkib toptirish lozimki, natijada o'quvchi uchun dastlab neytral bo'lgan ob'jekt kutilmaganda subyektiv xususiyat kasb etishi kerak.

Buning uchun o'quv materiallari mazmuni o'qituvchi tomonidan o'quvchini qiziqtiradigan, uning shaxsiy tajribasiga mos keladigan, fikrlashga undaydigan, ijodiy yondashgan holda qayta ishlanadi.

Agar tarbiya tushunchasi maqsadga yo'naltirilgan shaxsda ma'lum sifatlarni shakllanish ta'sirini amalga oshirishga qaratilgan harakat bo'lsa, pedagogik jarayon tushunchasi oldindan tashkil etilgan tarbiyaning o'zaro ta'sir tizimini bildiradi.

1. Ta'lim menejmenti yoxud ta'lim tashkilotini ilmiy-metodik boshqarishga innovatsion yondashuv"/ Sh.Po'latov – Toshkent: 202

Bunday ish turida ta'lim jarayonining vazifalari:

o'quvchilarni bilim olish faoliyatini kuchaytirish;

bilim olish faoliyatini takomillashtirish;

fikrlash, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish;

dialektik – dunyoqarash va insonparvar-estetik madaniyatini shakllantirish;

ta'lim-tarbiya malakalarini takomillashtirish.

Pedagogik jarayonning asosiy vazifalari:

ta'lim beruvchi – ilmiy bilim asoslarini o'zlashtirish, amaliy faoliyat va o'quv-tarbiyaviy tajribaning motivasion shakllanishi;

tarbiyaviy-odamlar munosabatidagi ma'lum bir sifat, xususiyatning shakllanishi;

rivojlantiruvchi-shaxsning psixik jarayoni, xususiyati va sifatining shakllanishi hamda rivojlanishi.

Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan jarayonning didaktik ta'minlashni ishlab chiqishda quyidagi asosiy talablarga rioya etish maqsadga muvofiqdir:

o'quv materiali o'quvchining o'ziga xos tajribasini namoyon qilishga va avval o'zlashtirilgan bilimlarini qamrab olgan holda tuzish;

darslikdagi o'quv materialining bayoni (o'qituvchi tomonidan) nafaqat hajmini kengaytirish, yaxlitlash, mazmunini umumlashtirish balki har bir o'quvchining shaxsiy tajribasini o'zgartirishga qaratilgan bo'lishi;

o'qitish jarayonida o'quvchi tajribasini doimo beriladigan bilimlarning ilmiy mazmuni bilan muvofiqlashtirib borish; ²

o'quvchi bilim olish jarayonida o'zining bilimini oshirishga, rivojlantirishga, fikrini ifodalashga imkoniyat yaratish;

o'quvchiga vazifalarni bajarish tartibini o'zi tanlay olish imkoniyatini yaratish;

o'quvchilarni mustaqil ishlashga va o'zi uchun o'quv materialini o'zlashtirishi

2. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Metodik qo'llanma. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013

qulay bo'lgan usullardan foydalanishga sharoit yaratish;

o'quv materiallarini bajarishga umumiy tushunchalar berishda fanning o'ziga xos tomonlarini shaxsning rivojlanishidagi vazifalarini ajratib ko'rsatish;

o'quvchilarning nafaqat erishgan natijalarini, balki o'qish jarayonini, o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish vaqtida bajarayotgan faoliyatlarini nazorat qilish va baholab borish.

Har bir o'quvchining rivojlanishi va o'z-o'zini namoyon qilishi uchun quyidagilarni o'z ichiga olgan o'quv muhitini tashkil qilish lozim;

turli mazmun, shakl va turdagi o'quv materiallarini tayyorlash va foydalanish;

o'quvchiga topshiriqlar berganda unga topshiriqni bajarish usullarini tanlash imkonini berish;

o'quvchilarni ijodiy faollashtirish maqsadida, noan'anaviy, yakka va guruhda ishlash shakllaridan foydalanish;

mustaqil va ommaviy ijodiy faoliyat uchun sharoit yaratish;

mashg'ulotlarda kichik guruhlarda ishlashni tashkil qilish;

individual dasturlar ishlab chiqish va ulardan foydalanish;

loyihalash metodidan foydalanib o'quv jarayonini tashkil qilish.

Zamonaviy dars jarayonida o'qituvchi har bir o'quvchining bilim olishdagi qobiliyatlari va imkoniyatlarini hisobga olib, o'z-o'zini namoyon qila oladigan qulay

muhit yaratishi kerak. Ta'lim jarayoni nafaqat informatsion, balki rivojlantiruvchi ham bo'lishi kerak. O'qituvchi har bir o'quvchining xulqini, bajarayotgan faoliyatini kuzatib, ma'lumotlar bankini to'ldirib borishi va bu ma'lumotlar orqali shakllantirilgan o'quvchining "portreti"dan ta'lim berishda foydalanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz". - T.: "O'zbekiston", 2017.
2. Po'latov Sh.P. "Ta'lim menejmenti yoxud ta'lim tashkilotini ilmiy-metodik boshqarishga innovatsion yondashuv", Toshkent, 2022.
3. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Metodik qo'llanma. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013
4. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Metodik qo'llanma. U.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova.–Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012.–122-bet